

AGROFOODHUB: ALIMENTANDO PERSONAS, GESTIONANDO TERRITORIOS

Informe de Innovación para mejorar la
escalabilidad del circuito corto alimentario desde
una perspectiva territorializada

2019

Coordinadora

Carolina Yacamán Ochoa

Universidad Autónoma de Madrid

Equipo Redactor

Carolina Yacamán Ochoa

Alberto Matarán Ruíz

Rafael Mata Olmo

José Manuel López Medina

Rafael Fuentes Guerra

En el proceso de recogida de datos y elaboración de los casos de estudio han participado:

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos

Fundación Agroterritori

Heliconia.s.coop.mad

Grupo de Desarrollo Rural de Guadalhorce

Guadalhorce Ecológico

Grupo Operativo Supraautonómico “AgroFoodHub: Alimentando personas, gestionando territorios”. Convocatoria 2018 y submedida 16.1 en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural- FEADER y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Proyecto financiado al 100% por la Unión Europea con un importe total de 72.228,18 euros.

I. INTRODUCCIÓN

El Grupo Operativo Supra Autonómico AgrofoodHub es un grupo de trabajo compuesto por diferentes entidades representativas del sector agrario de Cataluña, Madrid y Andalucía, que se han asociado con el objetivo de desarrollar un modelo de innovación social orientado a impulsar soluciones colaborativas de gestión de recursos, servicios y logística, para el fortalecimiento y diversificación del sistema alimentario urbano en torno a los circuitos cortos de comercialización. Los miembros del grupo operativo son Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, Agroterritori, Heliconia, Guadalhorce Ecológico, Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce y la Universidad Autónoma de Madrid.

En el marco de este proyecto, se ha formulado una propuesta basada en los modelos de organización y gestión de los alimentos de los Food Hub Internacionales, adaptándolo a la realidad territorial española. Los Food Hub más consolidados están en los países anglosajones - Gran Bretaña y Estados Unidos-, y el interés por este modelo radica en que centra sus estrategias a desarrollar experiencias -públicas, privadas o público-privadas- que facilitan la vinculación y el conocimiento de los diferentes agentes de la cadena alimentaria que operan en el territorio, acercando la producción agraria con el consumo.

Algunas experiencias hacen hincapié en las estructuras organizativas entorno a la logística y la distribución de los productos primarios; otras se ciñen a los productos locales y agroecológicos con el objetivo de enfatizar aspectos como la salud o la sostenibilidad; también algunas experiencias apuestan por propuestas con doble naturaleza teórico-práctica para desarrollar acciones distintas con el fin de poner en valor los sistemas agroalimentarios y su relación con el territorio.

En nuestro caso, la propuesta desarrollada por el Grupo Operativo AgroFoodHub, apuesta por un modelo de innovación social basado en un enfoque sistémico y territorialista de la cadena agroalimentaria. Se entiende por enfoque territorialista aquel que adapta el proyecto al territorio y no a la inversa, al poner en valor los recursos endógenos como activos para generar un desarrollo económico local. De ahí, que nuestro lema sea un modelo que “permita alimentar a las personas y gestionar de forma sostenible nuestros territorios”. La segunda cuestión que diferencia nuestra propuesta es que se basa en un modelo de gestión económico basado en los principios de la economía social y solidaria, para proveer de manera equitativa y justa los beneficios económicos y sociales de los agentes participantes, bajo un enfoque cooperativo y de trabajo en red entre los diferentes agentes de la cadena agroalimentaria. Y por último, la

búsqueda de la ecoeficiencia durante todo el proceso desde la producción hasta el consumo de los alimentos. Otra de las cuestiones, que marcan una diferencia con las experiencias de foodhub internacionales analizadas, es que nuestro modelo de AgroFood Hub está orientado a mejorar el escalamiento del circuito corto alimentario, permitiendo el objetivo de mejorar la sinergias entre campo y ciudad, y entre productores con consumidores, favoreciendo la viabilidad económica de pequeñas producciones locales y la oferta de productos de cercanía en las ciudades.

Para el desarrollo de la propuesta, se ha analizado detalladamente el contexto territorial y económico de la provincia de Madrid, Barcelona y Málaga, con el objetivo de conocer los principales problemas y necesidades que tiene el sector de la alimentación desde el enfoque del circuito corto en relación a los servicios técnicos, empresariales, logísticos, de transformación para mejorar la oferta, la calidad y la venta de la producción local. El reto del proyecto ha sido el encontrar soluciones que permitan afrontar los desafíos de la cadena agroalimentaria deslocalizada y minimizar los problemas de las pequeñas unidades agrícolas y productoras periurbanas que comercializan, transforman y transportan sus productos por separado, reduciendo su potencial competitivo y de eficiencia económica y energética.

El modelo de innovación propuesto, está orientado a dar solución a los diferentes agentes de la cadena alimentaria, principalmente a las explotaciones familiares o pequeñas ubicadas en espacios periurbanos metropolitanos. Desde este contexto, los objetivos específicos del proyecto son:

- Identificar el modelo colaborativo de distribución y logística que ayude a mejorar sustancialmente los ingresos, la competitividad de las y los agricultores periurbanos en el mercado metropolitano.
- Recomendar soluciones operativas a nivel de organización de los diferentes agentes de la cadena agroalimentaria para escalar en volumen de venta mediante los circuitos cortos alimentarios y a reducir costes asociados a la logística y distribución.
- Elaborar un modelo de gestión colectiva de recursos y servicios logísticos de los alimentos para que su implementación pueda ser replicable en otros espacios periurbanos sin renunciar a la singularidad, oportunidades y sinergias específicas de cada territorio.

- Fortalecer el tejido económico del sector productivo y alimentario desde una lógica de cooperación entre las mismas empresas que operan en los territorios.
- Identificar aplicaciones tecnológicas que ayuden a que el proceso de comercialización de los circuitos cortos sea más eficiente.

II. METODOLOGÍA

Se ha realizado una primera investigación comparada en diferentes ciudades ubicadas en las provincias de Barcelona, Madrid para comprender las vulnerabilidades que tienen los circuitos cortos en contextos territoriales afectados por el *urban sprawl* tomando como referencia el punto de vista aportado por los propios participantes en el proyecto de investigación y los principales agentes económicos locales vinculados con la cadena agroalimentaria de circuito corto: productores y comercio minorista.

En la provincia de Barcelona y Madrid se han seleccionado tres ciudades con una superficie agraria y con actividad agraria productiva relevante. Una de ellas de tamaño grande (con más de 100.000 habitantes), la segunda de tamaño medio (entre los 50.000 y menos de 100.000 habitantes) y por último una ciudad pequeña (con más de 20.000 habitantes y menos de 50.000 habitantes). En cada ciudad, se han realizado encuestas a jefes de explotación (15)¹, minoristas de frutas y hortalizas (supermercados, fruterías y comercios tradicionales) (15)² y a empresas de restauración colectiva de nivel regional (15). La comparación se realiza entre ciudades de tamaño similar y no entre provincias debido a la gran diferencia que comporta su organización territorial como se verá más adelante. El análisis se separa entre los datos globales de todas las

¹ Las explotaciones están ubicadas en los municipios urbanos seleccionados o se encuentran en sus proximidades. Se caracterizan en su mayoría por tener entre 2 y 5 unidades de trabajo y una orientación predominantemente hortícola.

² Minoristas son comerciantes que venden al por menor directamente a quienes consumen. Se suelen abastecer de mayoristas y en ocasiones de los propios productores y productoras locales. Entre ellos se han seleccionado supermercados, fruterías, carnicerías y comercios tradicionales. Para la selección de los establecimientos minoristas partimos del listado del censo comercial de cada municipio seleccionado. Se encuestaron todos aquellos establecimientos que prestaron su colaboración, quedando una muestra final de 15 establecimientos por ciudad, incluyendo al menos 2 puestos en mercados municipales, 2 tiendas de centro ciudad, 2 tiendas de barrio popular, y 2 tiendas de barrio de renta alta.

encuestas y los datos obtenidos en función del tamaño de ciudad, lo que permite obtener patrones comunes sobre los circuitos cortos independientemente del tamaño de localidad.

En el caso de los titulares de la explotación, el diseño de la encuesta consta de 20 preguntas cerradas, relacionadas con 4 aspectos clave: tipo de producción, comercialización (políticas públicas, normativa, financiación), caracterización del sector agrario periurbano (tipo de productos, innovación, profesionalización, certificaciones, etc.), acceso al mercado local urbano y a quienes consumen a través de CCA, y sobre Infraestructura y Logística en CCA. Las encuestas dirigidas al comercio minorista tienen un total de 9 preguntas cerradas y 1 abierta orientadas a conocer quiénes le suministran el producto hortícola, si compra productos locales y si vende a comedores colectivos en el ámbito municipal. Las encuestas dirigidas a la restauración colectiva, tienen un total de 10 preguntas cerradas, y no se circunscriben a las ciudades analizadas al ser muchas de carácter regional, o estatal. Finalmente los resultados y recomendaciones que concluyen el presente informe se desprenden del análisis documental, así como de la explotación de datos estadísticos obtenidos de fuentes secundarias y del análisis de información cualitativa recogida en la fase experimental del estudio.

Para el caso de la provincia de Málaga, se han encuestado diversos productores y minoristas de diferentes localidades, utilizando las mismas encuestas elaboradas para analizar la provincia de Madrid y Barcelona. Se han realizado un total de 45 entrevistas a productores y 45 a minoristas (supermercados, fruterías, restaurantes y comercios tradicionales).

III. SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA AGRICULTURA PERIURBANA

La producción de alimentos se ha convertido en un proceso cada vez más invisible para muchos consumidores, y que se ha acelerado a causa del modelo deslocalizado de provisión y distribución de los productos. Este proceso hace que los alimentos, y la alimentación, pierdan su valor social y que, de manera indirecta se ponga en peligro la economía mayoritariamente familiar de las explotaciones agrarias de los espacios metropolitanos. La estrategia de algunos productores, especialmente en agricultura periurbana, es acercar, reconectar, y reforzar las señas de identidad de una producción de calidad que da respuesta a las demandas de los consumidores y que impulsa la economía local.

En el actual contexto, las ciudades están siendo motores de cambio, con la puesta en marcha de políticas que buscan relocalizar los sistemas alimentarios urbanos y mejorar la seguridad alimentaria para todos sus ciudadanos. Sin embargo los sistemas agroalimentarios urbanos distan mucho de ser eficientes a nivel ambiental y económico, lo que exige la búsqueda de

soluciones que permitan construir un modelo alternativo de producción y consumo. En este contexto se enmarca el auge de los circuitos cortos en las ciudades españolas, que se explica por muchas razones entre las que destaca que los consumidores se preocupan cada vez más por la procedencia de sus alimentos y la calidad de los mismos, los productores y productoras buscan obtener un precio justo por sus productos y un mayor reconocimiento social, a la vez que se demandan nuevas formas de producción menos contaminantes y que produzcan alimentos con un mayor valor añadido (ecológico, variedades locales, productos artesanales, etc).

Sin embargo, las funciones de los espacios agrarios periurbanos de las áreas metropolitanas españolas, han ido evolucionando hacia nuevos usos del suelo muy alejados a la histórica organización productiva y alimentaria que solían tener antes de la consolidación del fenómeno del *urban sprawl*. Sin embargo, estos espacios proveen una serie de servicios de los ecosistemas esenciales para asegurar la calidad de vida y el bienestar humano en las ciudades, que sin la gestión y el mantenimiento de la actividad agraria no existirían. Por ejemplo, los servicios de abastecimiento de alimentos frescos, de temporada y de cercanía. Gracias a la actividad agraria, estos espacios también proveen paisajes de calidad donde poder realizar actividades de ocio, sensibilización y deporte al aire libre. A su vez, la agricultura preserva el patrimonio cultural de los territorios, un pilar fundamental para mejorar la potencialidad de desarrollo local.

Ahora bien, la agricultura periurbana está sometida a importantes presiones que limitan su viabilidad económica y les coloca en una situación de desventaja con las agriculturas ubicadas en zonas rurales. Algunas de estas presiones son la fragmentación del suelo por el incremento de infraestructuras de transporte, las escasas ayudas destinadas al regadío en municipios urbanos, el precio elevado de la tierra derivado de la cultura especulativa del suelo, la cercanía a mayores focos de contaminación, la competencia de la mano de obra con otras actividades económicas y la pérdida creciente de superficie agraria fértil. Estas presiones ocasionan muchas veces el abandono de la actividad agraria y una escasa renovación generacional en el sector primario periurbano.

Sin embargo, con la puesta en marcha de políticas específicas orientadas a contrarrestar estas presiones, la proximidad a la ciudad se convierte en oportunidad debido a la cercanía al mercado urbano, al mejor acceso que tienen las explotaciones por la proximidad a grandes infraestructuras viarias, y porque se pueden convertir en elementos clave para la puesta en marcha de sistemas alimentarios localizados y sostenibles. El creciente interés por los productos locales, y una mayor demanda de actividades culturales, educativas y de ocio relacionada con

los paisajes de la agricultura, también resulta una oportunidad para complementar las rentas agrarias, y la consecuente fijación de la población en los ámbitos agrourbanos.

En este sentido, para asegurar la continuidad de la actividad agraria periurbana, hay que hacer una apuesta decidida por fortalecer la venta de sus productos a través del circuito cortos (mercados de productores, grupos de consumo, venta a pie de finca, comedores colectivos, etc.) puesto que permite que el consumidor valore otras cuestiones más allá del precio, como es la calidad, la frescura, el apoyo a la economía local, la custodia de los paisajes, etc. El mercado agroalimentario convencional, no diferencia más allá de criterios económicos (precio por unidad), razón por la cual la agricultura periurbana no resulta competitiva, y termina siendo excluida por las grandes cadenas de supermercados.

4.1. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS CIUDADES DE LAS PROVINCIAS DE CATALUÑA Y MADRID³

Las provincias de Barcelona y de Madrid son dos realidades urbanas que organizan el territorio de forma diferente (Segarra, 2001). La ciudad de Madrid, situada prácticamente en el centro geográfico de la comarca y de la Comunidad, ejerce una importante influencia sobre la dinámica económica, ambiental y social del resto de la región (Yacamán, 2017), mientras que el sistema urbano de Barcelona se organiza en redes policéntricas de sistemas urbanos lo que denota una mayor ausencia de jerarquías (Vicente, 2006). A pesar de la diferencia entre estos dos modelos de organización, los dos mantienen fuertes presiones sobre las agriculturas de la “franja rural-urbana”, como consecuencia del proceso de urban sprawl generando una ruptura funcional entre la ciudad y su campo, entre habitantes urbanos y productores locales, entre consumo alimentario de la urbe y la producción de proximidad (Mata y Yacamán, 2015). Se trata de una realidad en aumento que no sólo tiene lugar en las grandes áreas metropolitanas españolas sino en muchas otras de la UE como consecuencia también del sistema agroalimentario globalizado y deslocalizado. A efectos de analizar los principales limitantes que tienen los productores y productoras periurbanos para mejorar su potencial económico, y socio-ambiental a través del canal corto, el análisis de partida se centra en comparar los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al comercio minorista y pequeños productores entre las ciudades grandes, medianas y pequeñas seleccionadas.

4.1.1. El caso de estudio de la Provincia de Barcelona

³ La introducción a los casos de estudio proviene de los diagnósticos territoriales realizados por Agroterritori y Heliconia en el marco del proyecto AgroFoodHub.

Cataluña es la sexta comunidad autónoma en superficie agraria con 1.646.413 hectáreas de superficie agraria por detrás de Castilla León, Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Aragón (INE, 2017). En cuanto a la distribución de la superficie cultivada, es una comunidad eminentemente cerealista y forrajera en la que destaca también el cultivo del olivo, los frutales y la vid. Las grandes extensiones agrícolas se localizan en las llanuras de Lleida, el Camp de Tarragona, el Penedès, el delta del Ebro (y las tierras del Ebro y el Empordà de Girona). Existen otros entornos agrarios de menor dimensión pero con un destacado potencial productivo, e incluso organizativo de la cadena productiva, como el Baix Llobregat (y el Parc Agrari del Baix Llobregat), el Maresme, la Tordera o la planicie de Vic, entre otros.

Las ciudades elegidas para el caso de estudio se localizan en la Provincia de Barcelona: Mataró (126.127 hab.), El Prat de Llobregat (63.897 hab.) y Malgrat de Mar-Palafolls (27.516 hab.). Las tres ciudades se encuentran en una situación estratégica a nivel productivo y de comercialización y se trata de zonas con una amplia tradición horto-frutícola orientada principalmente a abastecer la ciudad de Barcelona. En el caso de las huertas de Mataró y del Malgrat, están ubicadas en las llanuras fértiles de la comarca del Maresme y desde el último tercio del siglo XIX hasta buena parte del siglo XX, junto con Vilasar de Mar eran consideradas las tres capitales agrarias de los productos hortícolas de Cataluña (Pomés, 2007). La comarca del Maresme lidera el sector de la agricultura catalana, en experiencia exportadora, emprendimiento y adaptación del sector agrario al mercado urbano (Badosa, 2013). En concreto, en la huerta de Mataró encabeza los cultivos de regadío aunque la superficie de huerta desde hace algunas décadas está en declive⁴. La huerta de Malgrat, tiene unas condiciones climáticas y agrológicas excelentes, lo que ha permitido según Pomés (2007) que más de la mitad de la población activa se dedique al sector agrario⁵. Sin embargo, a partir de la década de los 60, parte de las mejores tierras fértiles pasaron a ser asentamientos urbanos e industriales; y el resto sufrirán problemas de contaminación o de destrucción por infraestructuras y equipamientos. Gracias a la protección del planeamiento municipal, todavía hay 400 hectáreas cultivadas en su mayoría de huerta. El tercer caso de estudio, el Prat de Llobregat, ubicado en el delta del Llobregat, es una de las zonas agrícolas más antiguas y fértiles de Cataluña. La cercanía a la capital -a tan sólo 10km de distancia- le confiere enormes oportunidades para la comercialización de sus productos aunque el espacio agrario no está exento de importantes

4 Portal web de la Denominación de Origen Alella: <http://doalella.com/>

⁵ Pomés (2007). afirma que entre muchos factores, un sindicalismo agrario potente fue la base del cooperativismo temprano en la comarca y uno de los mayores éxitos en términos de emprendimiento.

presiones urbanas. El crecimiento de infraestructuras, equipamientos y áreas residenciales, entre las que destacan las zonas de actividades logísticas del puerto de Barcelona, el aeropuerto del Prat y el ZAL Prat y la densa malla de infraestructuras de transporte, han reducido de manera importante el espacio fértil. Junto con otros 12 municipios de la comarca, forma parte del Parc Agrari del Baix Llobregat, lo que le ha permitido contar con un importante apoyo institucional para la comercialización de sus productos a través de la venta directa.

El sistema de venta de proximidad acreditado oficialmente por la administración catalana desde el año 2013, está permitiendo garantizar un producto de calidad, incrementar el valor añadido y el margen de beneficios de los productos vendidos directamente por productores. La etiqueta distingue entre venta directa y venta en circuito corto. Según datos de 2016⁶, en la comarca del Maresme hay 60 productores adheridos, de los que tres cuartas partes venden sin transformar sus productos. Por otro lado, con el objetivo de impulsar la calidad, la identificación del origen y el fomento del consumo de los productos de cercanía, el Parque Agrario del Llobregat dispone de su propia marca para los productos de su ámbito con la identificación de “Producte fresc del Parc Agrari”. Dicha marca está asociada a diversas campañas dirigidas a restaurantes y mercados de proximidad.

4.1.2. El caso de estudio de la Provincia de Madrid

La Comunidad de Madrid, ocupa el onceavo lugar en superficie agraria, con un total de 377.770 hectáreas (INE, 2017). Las actividades del sector primario tienen un impacto reducido, pues menos del 0,3% de la población ocupada trabajaba en este sector en el año 2016 según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El carácter urbano de Madrid explica el bajo impacto del sector primario en la economía regional, ya que gran parte del suelo fértil ha sido paulatinamente ocupado por la industria y fragmentado por la densa red de infraestructuras de comunicación (Naredo y García, 2008; Yacamán, 2017).

Según los resultados de la Encuesta sobre Superficies Agrarias (2017) los cultivos herbáceos son los de mayor importancia (48,16%) respecto del total de tierras de cultivo, con 99.225 ha frente a las 40.812 ha de leñosos (19,81%). Destacan los cultivos forrajeros destinados a la alimentación de ganado, mientras que los productos de la huerta son característicos de la vega del Jarama y las campiñas del sur de Madrid.

⁶ Cifras de 2016 etiquetados de “Venda de proximitat” del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Las ciudades elegidas para el caso de estudio en la Comunidad de Madrid son: Fuenlabrada (194.669 hab.), Rivas-Vaciamadrid (83. 767 hab.) y Ciempozuelos (23. 737 hab.). Los tres casos que se estudian en profundidad se contextualizan en una dinámica general de pérdida de superficie y de intensidad productiva y se percibe un proceso de reestructuración productiva caracterizada por los actuales procesos de desagrarización y aumento del peso de otros sectores económicos. La orientación productiva hortícola de las tres ciudades se dirige principalmente a abastecer el mercado urbano de Madrid. El caso de las huertas de Fuenlabrada, ubicado en las campiñas del suroccidental metropolitano, constituye un paisaje agrario singular, al ser uno de los pocos espacios productivos que mantienen actividad agraria profesional en la región de Madrid (Mata y Yacamán, 2017). A finales del año 2012, el Ayuntamiento de Fuenlabrada pone en marcha un Parque Agrario con objeto de preservar y fortalecer su agricultura local. Las huertas de Rivas-Vaciamadrid se ubican sobre las fértiles tierras de la vega media del Jarama y están protegidas por el Parque Regional del Sureste al igual que las de Ciempozuelos. Como en el caso de Fuenlabrada, buena parte de la zona de regadío, en este caso de titularidad municipal, está integrada en el Parque Agroecológico Soto del Grillo, con una clara estrategia por parte de la administración local de facilitar el establecimiento y consolidación de proyectos emprendedores de agricultura y ganadería ecológica orientados a abastecer el mercado local. El tercer caso de Madrid, las vegas del bajo Jarama ubicadas en Ciempozuelos, se integran en la comarca de las Vegas de gran tradición agrícola.

A pesar de que Madrid, no cuenta con el sistema de venta de proximidad acreditado por la administración autonómica, productores de Madrid pueden acogerse a la marca de garantía de alimentos de Madrid “M Producto Certificado”, para garantizar el origen y la calidad de los productos agroalimentarios, ayudando a mejorar la trazabilidad del producto. Al igual que el Parque Agrario del Llobregat, con el objetivo de mejorar el valor añadido de productores locales y apoyar su comercialización a través de circuitos cortos, el Parque Agrario de Fuenlabrada y el Parque Agroecológico Soto del Grillo, disponen de sus propias marcas comerciales “Producto fresco y de proximidad del Parque Agrario” y “Producto fresco Parque Agroecológico Soto del Grillo”.

4.1.3. Matriz

4.1.4. DAFO Provincia de Madrid

1. DAFO COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE CASOS DE FUENLABRADA, RIVAS-VACIAMADRID Y CIEMPOZULEOS

1.1 Estructura Agraria

DAFO	DIAGNÓSTICO TÉCNICO
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none">• <i>Baja rentabilidad económica de algunas producciones</i>• <i>El régimen de tenencia dificulta la realización de inversiones de mejora para nuevos agricultores</i>• <i>Tamaño inadecuado de las explotaciones agrícolas</i>• <i>Envejecimiento de los agricultores/as y escaso relevo generacional</i>• <i>Masculinización del sector agrario y baja tasa de incorporación de la mujer</i>• <i>Deficiente formación empresarial y comercial</i>• <i>Precariedad de las mujeres en el sector</i>• <i>Carencia histórica de asociacionismo y trabajo cooperativo</i>• <i>Parcelas con malas o pocas infraestructuras. Deterioro de infraestructuras existentes dentro de explotaciones abandonadas</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Poca disposición de tierras agrarias de alto valor agrológico de titularidad pública</i>
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tamaño pequeño de las explotaciones dificulta la mecanización de determinados cultivos</i> • <i>Escombros, basuras y desechos que afectan el paisaje</i> • <i>Fragmentación por el paso de grandes infraestructuras viarias</i> • <i>Otros usos ilegales no asociados a la actividad agraria</i> • <i>Descenso del número de explotaciones agrarias</i> • <i>La agricultura a tiempo parcial, a medio plazo puede generar una actividad agraria menos viable y competitiva</i> • <i>Abandono paulatino de la actividad agraria hortícola por ausencia de relevo generacional en las explotaciones</i>
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ubicación del espacio agrario en el área metropolitana de Madrid</i> • <i>Buena red de servicios de suministro por la cercanía a Madrid</i> • <i>Iniciativas asociativas emergentes entre agricultores</i> • <i>Paisajes agrarios relativamente bien conservados</i> • <i>Persistencia minifundios y explotaciones de carácter familiar</i>

<p><i>OPORTUNIDADES</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Desarrollo de nuevas herramientas o figuras de planificación estratégica (Parques Agrarios, Banco de Tierras, etc).</i>• <i>Restauración del paisaje y desarrollo de actividades multifuncionales</i>• <i>nuevos puestos de trabajo asociados a la agricultura y la multifuncionalidad del espacio agrario periurbano</i>
-----------------------------	--

1.2 Producción Agraria

DAFO	DIAGNÓSTICO TÉCNICO
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Baja adaptación a las exigencias del mercado local y de proximidad</i> • <i>Bajo nivel de asociacionismo y cultura individualista</i> • <i>Falta de innovación y valor añadido de los productos</i> • <i>Elevados costes fijos y de consumos intermedios por producción</i> • <i>Escasa formación y transferencia de conocimientos dentro del sector primario</i>
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Asesoramiento técnico realizado por comerciales de empresas de fitosanitarios</i> • <i>Falta de apoyo y asesoramiento especializado</i>
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Existencia de variedades locales</i> • <i>Emergencia de nuevas explotaciones con técnicas de producción con valor añadido</i> • <i>Cultivo de hortalizas de gran calidad</i> • <i>servicios técnicos financiados por los ayuntamientos dirigido a las explotaciones agrícolas sobre producción agroecológica y comercialización de circuitos cortos</i> • <i>Colaboración en investigación y transferencia tecnológica con universidades y centros de investigación</i>

OPORTUNIDADES

- *Mejora de la calidad de la producción con la agricultura ecológica*
- *Demanda creciente por productos artesanales y más saludables*

1.3 Cadena de valor

DAFO	DIAGNÓSTICO TÉCNICO
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Atomización del sector primario.</i> • <i>Escasa capacidad productiva de explotaciones con certificación ecológica</i> • <i>Escasa comercialización directa entre productores e industrias agroalimentarias locales</i> • <i>Poca eficiencia en los servicios de distribución directa a tiendas minoristas</i> • <i>Falta de especialización en CCC de empresas distribuidoras</i> • <i>Existencia de producción ecológica sin certificar</i>
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Incapacidad para generar más valor añadido al producto agrario</i> • <i>Crecimiento de grandes empresas de distribución en el sector ecológico</i>
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interés creciente entre diferentes agentes de la cadena en organizarse horizontalmente para mejorar la escalabilidad del suministro</i> • <i>Existencia de un reciente asociacionismo en el sector productor</i>
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mejorar la capacidad operativa del suministro de la producción mediante CCC</i> • <i>Mejora de la capacidad organizativa y de ampliación de oferta para atender nuevos canales orientados a CCC</i>

1.4 Comercialización

DAFO	DIAGNÓSTICO TÉCNICO
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de conocimiento de los circuitos cortos de comercialización • Falta de cooperación comercial en el sector agrario • Falta de estrategias de marketing • Dificultad para atender diferentes canales de venta a la vez
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Poca diversificación de los canales de comercialización • Crecimiento de grandes empresas de la distribución en el sector ecológico
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo de los ayuntamientos en la identificación y promoción de las producciones locales • Creación de marcas comerciales de productos locales • Ubicación en espacio agrario periurbano • Interés del consumidor en el consumo de productos locales • Relación directa con el cliente
OPORTUNIDADES	

- *Apertura de canales de venta y de promoción en mercados locales*
- *Interés creciente del consumidor por el producto local y ecológico*
- *Mercado emergente mediante CCC*
- *Creciente demanda del canal HORECA*

1.5 Infraestructuras públicas para favorecer la comercialización a través del CCC

DAFO	DIAGNÓSTICO TÉCNICO
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de normativa para favorecer la presencia de productores en mercados ambulantes • Ausencia de mercados de productores o ferias agroalimentarias locales en la mayoría de municipios del área metropolitana • Ausencia de espacios identificados o acondicionados para la venta mayorista orientados a los CCC en Mercamadrid • Inexistencia de infraestructuras logísticas para la distribución de CCC en los municipios de la CM
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultades en los procedimientos y normativas para la construcción y/o reforma de infraestructuras agrarias para las explotaciones
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Red de caminos en buen estado y buena accesibilidad • Disponibilidad de agua de riego de buena calidad • Crecimiento de concesiones para la instalación de mercados de productores
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de espacios públicos como referente para compra de alimentos locales • Gestión de puestos en mercados municipales para la venta directa

1.6 Políticas Públicas

DAFO	DIAGNÓSTICO TÉCNICO
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Carencias en las normativas de protección de los espacios agrario. Poca adaptación para facilitar el desarrollo de infraestructuras agrariss en las explotaciones • Ausencia de legislación en la CM para la promoción de los CCC y la venta de proximidad • Falta de adaptación de la legislación para favorecer la multifuncionalidad de las explotaciones agrarias.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Escasa formación y transferencia de conocimientos dentro del sector primario • La PAC excluye las parcelas de horticolas como “superficies admisibles” para el cobro de los derechos del pago único • Conflicto de partidos políticos por visiones diferentes de la política agraria local
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de normativas y figuras de protección del suelo agrario frente a la urbanización • Compromisos de ayuntamientos con los sistemas alimentarios locales. Firmantes del Pacto Milan • Programas y actuaciones municipales para favorecer la viabilidad de la actividad agraria periurbana
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar los canales de participación del sector agrario local • Desarrollo de nuevas herramientas o figuras de planificación estratégica (Parques Agrario, Banco de Tierras, etc). • Restauración del paisaje y desarrollo de actividades multifuncionales • Inclusión de normativas para favorecer la venta directa en los municipios

4.1.5. Resultados de las encuestas: problemas y retos para escalar en el circuito corto alimentario

En primer lugar, uno de los patrones comunes que hemos encontrado, es que las explotaciones agrarias profesionales ubicadas en contextos periurbanos analizadas cultivan principalmente hortalizas y verduras, rondando el 89,2% del total de su producción, independientemente del tamaño de ciudad (grande-mediana-pequeña). El que la producción principal sea hortícola se explica en primer lugar, porque probablemente han orientado sus producciones a abastecer el mercado urbano que tiene alta demanda de productos frescos. Otra explicación se puede deber a que las dimensiones de las explotaciones agrarias periurbanas son en general más pequeñas que aquellas que cultivan en espacios que no están sometidos a las presiones urbanas (alto precio del suelo, y reducción de superficie agraria), lo que obliga a un cultivo más intensivo y con mayor valor añadido.

Respecto al manejo de producción predominante del conjunto de las explotaciones agrarias periurbanas analizadas, en primer lugar, destaca que más de la mitad de las explotaciones produce en convencional (62%). La producción ecológica también es significativa (25%) mientras que la producción integrada tan sólo representa un 13%.

Principal producto en explotaciones periurbanas en Cataluña y Madrid

Principales manejos según las regiones analizadas

Al analizar los datos agrupados en función del tamaño de ciudad, el 83% de las explotaciones agrarias ubicadas en las localidades grandes producen en convencional, frente al 50% de las explotaciones agrarias ubicadas en ciudades medianas y pequeñas.

El 25% del total de las explotaciones agrarias periurbanas analizadas responden que practican agricultura ecológica. En las ciudades medianas este porcentaje es mayor con un 37% de las explotaciones encuestadas. Sin embargo, los datos que ofrecen los organismos de certificación en Cataluña y Madrid no se corresponden con este alto porcentaje. Pero si coincide que las medias analizadas están con una producción ecológica de un 37% están desarrollando políticas específicas en torno al apoyo de la producción ecológica como es el caso de Rivas-Vaciamadrid, que está desarrollando estrategias en este sentido desde el Parque Agroecológico Soto del Grillo. En el caso del Prat, que también es de tamaño medio, la mayoría de productores son socios de una asociación de defensa vegetal, que reciben asesoramiento técnico en buenas prácticas y en agricultura ecológica a pesar de que la mayoría no están certificados.

En cuanto a las unidades de trabajo agrario (UTA)⁷ por una persona a tiempo completo durante un año, la mayoría de explotaciones periurbanas analizadas tienen entre 2 a 5 personas trabajando (61,4 %). Esto se debe a que en general las parcelas en contextos periurbanos analizadas tienen una menor dimensión. También predominan las pequeñas explotaciones familiares con poca mano de obra asalariada. Si analizamos los datos en función del tamaño de las ciudades se observa que en las ciudades de tamaño grande y mediano predominan entre 2 y 5 unidades de trabajo (76,7%) y (63,3%) respectivamente frente al 39,1% de las ciudades pequeñas. En las ciudades pequeñas destaca un 26,1% de las de 5 unidades de trabajo frente al 10% de las ciudades grandes y el 6,7% de las ciudades medianas.

⁷ Una jornada parcial se computa como la mitad de una completa.

Volumen de facturación de las explotaciones

Es interesante la valoración que realizan en general productores periurbanos sobre la cadena de valor de su oferta, destacando de forma positiva la oferta compartida con otros productores y la oportunidad de aumentar el consumo de los productos a través de los canales cortos.

Cadena de valor de los productos (%)

Aunque sigue manteniéndose la central de ventas como canal principal en el 20,3% de las explotaciones, si atendemos a los canales utilizados por más del 30% de los agricultores y agricultoras, juegan un papel importante dos tipologías que entran dentro de la definición de CCA, como son la venta directa a restaurantes y tiendas (25,8%) y los los mercados de proximidad (21,7%), casi con el mismo porcentaje de otro canal convencional como son las empresas distribuidoras (21,4%). La venta en explotación con un 7,5% ha perdido la importancia

que pudo tener en épocas pasadas probablemente como consecuencia de la normativa y el planeamiento urbano que restringe este formato.

Los grupos y cooperativas de consumo (11,3%) o el e-commerce (4,8%), todavía no han despegado. Hemos preguntado por el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales para promocionar y vender el producto, y aunque no existe una gran confianza en este canal, algunas de las personas responsables de explotación encuestadas, afirman que sí que han atendido a las páginas web (23,2%), a las tiendas on-line (20,7%) y sobre todo a las redes sociales (34,1%) como parte de su estrategia de comercialización. En este contexto, cabe destacar que en las ciudades medianas es donde más utilizan la web (46,7%) y las redes sociales (83,3%).

Principales canales de venta de la producción (%)

Los canales que se consideran más interesantes para ampliar o mejorar la viabilidad económica de las explotaciones en general son en primer lugar, los grupos de consumo (40,2%), en segundo lugar y tercer lugar, aumentar las ventas a través de mercados de proximidad (39%) y venta en explotación (33%). La venta a través de páginas web o e-commerce sigue siendo un canal poco conocido para este sector.

Si analizamos los datos por el tamaño de ciudades, observamos que las explotaciones agrarias de ciudades grandes prefieren ampliar las ventas a través de los grupos de consumo (48,3%) y los mercados de productores (44,8%) frente a otros canales. Para el 44% de las explotaciones agrarias de ciudades medianas prefieren aumentar el canal de venta a pie de finca. Sin embargo,

para productores de ciudades pequeñas prefieren aumentar sus ventas a través de grupos de consumo (65,25%).

Respecto a la comercialización del conjunto de las explotaciones agrarias periurbanas un 40% comercializan productos primarios o elaborados de otros productores, incluso de otras regiones para complementar la oferta de sus productos. Destacan aquí las ciudades medianas donde el acuerdo con otros productores es mucho mayor. El 82,6% de las explotaciones de ciudades grandes comercializa alimentos de otros productores, frente a sólo el 3,3% en las localidades grandes, mientras que en las pequeñas llega al 43,5%.

Respecto a las posibilidades de mejora de la comercialización, es interesante la valoración de las explotaciones agrarias encuestadas sobre la cadena de valor de su oferta, destacando una respuesta positiva del 78% a la posibilidad de articular una oferta compartida con otros productores y productoras, porcentaje que se eleva al 91,3% cuando se trata de localidades pequeñas. En general las explotaciones son muy activas con las redes sociales con el Instagram, twitter y Facebook.

Así mismo, el 75,3% de agricultores encuestados aluden positivamente a las oportunidades que aportan los canales cortos de comercialización, destacando que el 100% de los agricultores y agricultoras de las ciudades medianas apuestan por este formato. Un nicho de mercado a ampliar es la venta directa a la restauración colectiva. Más de la mitad de las explotaciones no vende directamente a comedores escolares y hospitales. Este bajo porcentaje está relacionado con la estricta normativa en esta materia y con las escasas políticas públicas activas para favorecer un mayor consumo de productos locales en los comedores públicos.

Atendiendo al tamaño de localidad, la venta en mercados de proximidad es mayor en las localidades grandes (27,2%), la central de ventas es mucho mayor en localidades grandes (61,5%), mientras que en las localidades medianas destaca el papel de las empresas

distribuidoras (42,1%), en el caso de las localidades pequeñas destaca con un 31,6 % quienes venden directamente a tiendas y restaurantes.

Entre los inconvenientes a la comercialización a través de los CC, no hay ningún factor considerado como muy relevante para más del 20% de las explotaciones entrevistadas. Aunque si atendemos a los problemas señalados con una relevancia media y alta (valores del 3 al 5) cabría destacar los costes de producción (79,3%), la logística (62,2%) y la falta de interés por parte de quienes consumen (60,5%). Finalmente, la competencia en el sector alcanza también un valor alto (47,5%)

Respecto al tamaño de localidad, si seguimos atendiendo a la relevancia media y alta, cabe destacar que la falta de interés por parte de quienes consumen es un problema que preocupa más en las ciudades grandes (88,6%), probablemente por la falta de conexión entre el campo y la ciudad. Los costes de distribución asociados a tiempo, mano de obra y gasolina (86,3%) y la competencia en el sector (62,5%) son también problemas relevantes en las localidades medianas (80% y 46,7% respectivamente). Una gran mayoría considera que la logística es uno de los inconvenientes más destacados (90%) en relación al tiempo dedicado para organizar pequeños pedidos, cubrir los mercados de productores durante toda una jornada, etc. El resto de problemas los han considerado similares en las diferentes localidades.

Principales inconvenientes para la comercialización (5 más relevante)

Tan solo el 20% de las explotaciones agrarias entrevistadas consideran que sus productos no tienen un valor añadido o diferencial frente a otros productos. Si analizamos este valor, en función del tamaño de ciudades, este porcentaje es mucho mayor para las localidades pequeñas (70%).

El porcentaje es más alto del valor añadido de los productos para las explotaciones de las ciudades medias (83,3%), que tienen que ver que en el caso de Rivas-Vaciamadrid por el apoyo municipal a través del parque Agroecológico que presta apoyo técnico para favorecer la agricultura ecológica, y que pone a disposición de los agricultores y agricultoras una marca comercial del Parque para aumentar el valor añadido.

En lo que respecta a la diversificación de los canales de comercialización, las explotaciones agrarias periurbanas analizadas en general tienen los canales poco diversificados, de tal manera que al menos el 45% concentran las ventas a través de un sólo canal de distribución que en su mayoría son los Mercas (Mercamadrid y Mercabarna).

En las ciudades grandes este porcentaje se incrementa hasta el 72,4%.

En general las explotaciones agrarias periurbanas encuestadas, disponen de pocos servicios para mejorar la comercialización de sus productos, que tiene mucho que ver con que la mayoría utiliza sólo un canal de comercialización (45%). Destaca el uso de redes sociales (34%) frente a otros servicios.

El 61% de las explotaciones no está asociado a ningún grupo, plataforma o cooperativa para comercializar sus productos, aunque si esté asociado para la compra de insumos.

Resultados de las encuestas realizadas a comercios minoristas

Un alto porcentaje de los minoristas compra preferentemente a mayoristas (73,3%), que se incrementa en el caso de las localidades medianas (82,8%) y se reduce en las localidades pequeñas (61,3%). En cambio, los comercios minoristas que compran directamente a agricultores son aproximadamente la mitad (51,1%), un dato que asciende en el caso de las localidades pequeñas (71,0%) mientras se reduce este porcentaje en las localidades medianas (31,0%).

En general, sólo un 23,3% de los comercios minoristas encuestados compran directamente a cooperativas locales. En las localidades pequeñas, este porcentaje es mayor (35,5%), probablemente porque sigue habiendo una mayor tradición cooperativista entre productores, frente a las grandes y medianas localidades (16,7% y 17,2%) respectivamente. Del total de comercios minoristas que compran a cooperativas, la mitad pertenece a localidades pequeñas (52,4%). Tan solo un 15,6% compra a otros minoristas, destacando en este caso los de localidades grandes y pequeñas (20,0% y 19,4%) frente a las medianas (6,9%). Por último, los minoristas recurren a la compra en mercadillos en un 13,3% de los casos (en localidades grandes).

Suministro preferente productos hortícolas

Sin entrar aún en diferenciar según el tamaño de las ciudades, entre los motivos que aducen los comercios minoristas para optar por la compra a mayoristas destacan, por orden decreciente, los siguientes: la calidad del producto (66,2%), les aseguran la producción durante todo el año (55,9%), el precio (49,2%) y la comodidad (43,5%). Los criterios menos valorados en este sentido son la posibilidad de reclamar (12,3%) y la facilidad de pago (10,5%).

Principal motivo de compra a mayorista

Es llamativo que el criterio de calidad se valora de forma muy mayoritaria precisamente en las localidades pequeñas (94,7%), claramente por encima de las medianas (72,7%) y muy por encima de lo que ocurre en las localidades grandes (40,7%).

Por su parte, el precio como motivo para optar por la compra a mayoristas es igualmente valorado en las localidades de pequeña escala (62,5%), también a cierta distancia de las medianas y grandes (45,5% y 44,4%).

El criterio de asegurar la producción a lo largo del año no tienen tanta diferencia en función de la escala (se mueven en una horquilla de unos 8 puntos porcentuales); y el de comodidad revela una homogeneidad aún mayor (unos 6 puntos).

Resulta interesante observar que, en las localidades pequeñas, si bien se opta menos por la compra a mayoristas, se hace por motivos de calidad y precio, y no tanto de comodidad.

Por último, en lo relativo a la posibilidad de reclamar y a la facilidad de pago, si bien, como se ha dicho, no son motivos de peso para la elección del proveedor. Es en las localidades grandes donde menos se valoran estos motivos.

En general, cuando se les pregunta a los minoristas si compran ciertos productos directamente a las explotaciones agrarias de su municipio o de sus alrededores, hay un porcentaje elevado de comercio minorista que responde que sí, unos dos tercios (66,3%). No obstante, en este caso, sí hay diferencias importantes en función de la escala, pues en las localidades medianas se reduce casi a un tercio (34,5%) y en las grandes y pequeñas supera las tres cuartas partes (76,7% y 86,7% respectivamente).

Cuando se les pregunta si conocen los productos agrarios de su municipio, se aprecia un paralelismo con la cuestión anterior. En general, en la provincia de Barcelona y Madrid, el 78% conoce los productos locales. Menos de la mitad (18,3%) de los comercios minoristas de las localidades medianas (48,3%) conoce productores locales, mientras que el porcentaje es mucho mayor en las grandes y las pequeñas (93,3 y 90,3%) respectivamente.

Igualmente, el interés por vender productos locales registra en el caso de los comercios de ciudades medianas una desafección similar (55,2%) frente a las grandes (90,0%) y las pequeñas (96,8%).

En cuanto a la forma y lugar de compra a agricultores locales, la mayor parte de los comercios prefieren la entrega directa en el establecimiento (53,8%), preferencia ligeramente superior en las localidades medianas; seguida de la compra directa a pie de huerta (31,3%), especialmente en localidades pequeñas (50%), seguidas de las grandes (29,6%) y no tanto en medianas (12,0%). A distancia de las anteriores, como tercera opción en las grandes ciudades aparece la compra en puntos de venta próximos (18,5%), mientras que en las medianas se decantan por Mercas (8%).

Modo preferente de compra a agricultores por parte del pequeño comercio

En las tres escalas analizadas coinciden en el desinterés por efectuar la compra a través de internet, principalmente por no poder ver la calidad del género. Las localidades grandes y medianas muestran un interés menor al 20% (16,7 y 17,2% respectivamente) y algo superior en las localidades pequeñas (35,5%). Es reseñable que el mayor porcentaje de duda (Ns/Nc) se da en las ciudades medianas (20,7% frente al orden del seis por ciento en las otras escalas), lo que podría dar cuenta de un cierto potencial de mejorar el vínculo entre productores y minorista mediante campañas específicas.

Algo más de una tercera parte de los comercios consultados (36,7%) vende productos a puntos de consumo colectivo del municipio como restaurantes, colegios, catering o similares. Destacan en este sentido los comercios de localidades pequeñas (51,6%), seguidos de los pertenecientes a las ciudades grandes y medianas (40% y 17,2%).

4.2. ANÁLISIS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA ⁸

Andalucía es la segunda comunidad en superficie agraria (5.507.376ha) por detrás de Castilla y León (6.502.199 ha) (INE, 2017). En cuanto a la distribución de la superficie cultivada, es al igual que la provincia de Madrid y Barcelona una provincia eminentemente cerealista. El sector agrario andaluz aporta una cuarta parte del valor de la producción del sector en España (25%) y algo más de un tercio de la renta (34%). Ocupa el primer lugar en número de explotaciones con un total de 944.305 unidades.

⁸ La introducción al caso de estudio proviene del diagnóstico territorial realizados por GDR Guadalhorce.

Según los resultados de la Encuesta sobre Superficies Agrarias provinciales (2017) los cultivos herbáceos son los de mayor importancia (48,16%) en Andalucía, respecto del total de tierras de cultivo, con 99.225 ha frente a las 40.812 ha de leñosos (19,81%). Destacan el cultivo del olivar (47,7%), siendo más del 90% destinados a la producción de aceite.

Los municipios elegidos para el caso de estudio de la provincia de Málaga son Alhaurín el Grande (24.720 habitantes), Álora (12.924 habitantes), Cártama (25.317 habitantes), Coín (51.562 habitantes) y Pizarra (9.073 habitantes), los cuales pertenecen a la Comarca del Valle del Guadalhorce y abastecen a la provincia de sus productos cultivados; Estepona (66.863 habitantes), Marbella (141.172 habitantes) y Torremolinos (67.701 habitantes), correspondientes de la Comarca Costa del Sol Occidental; y por último Málaga capital (569.002 habitantes) que hace referencia a la Costa del Sol.

El análisis se ha centrado en la Comarca del Valle del Guadalhorce, también conocida como la huerta de Málaga. La comarca se caracteriza por la gran variedad de cultivos de hortalizas, frutales y cítricos. En cuanto a las explotaciones ganaderas, se puede observar que el mayor número se localiza en Coín, contribuyendo a un cuarto de las explotaciones existentes de la comarca. En general en la comarca destaca la ganadería caprina. Mientras que Álora es el municipio con un mayor número de explotaciones agrarias, con un 26,9% de las explotaciones de la comarca. A nivel comarcal destaca las tierras labradas destinada a cultivos frutales, a nivel provincial el de olivares y regional el cultivo herbáceo.

El Valle del Guadalhorce se encuentra a poca distancia de la capital lo que ha provocado una importante competencia por los usos del suelo entre la agricultura y los usos industriales. Desde finales del siglo XX se ha destruido el 55,86% de la superficie, pasando de 89.684 hectáreas agrícolas en 1999 a 39.589 hectáreas en 2009, es decir, un promedio anual de 5,6% de pérdida de superficie agrícola (censo agrario, 2009).

Con el objetivo de apoyar la producción local, la diputación de Málaga ha puesto en marcha la marca “El Sabor de Málaga” unificando bajo una imagen los productos de mayor calidad de la provincia y para facilitar la identificación de estos productos por parte de los consumidores. También destaca la red de mercadillos ecológicos, bajo el nombre de Guadalhorce Ecológico, que ofrecen una gran variedad de productos de temporada durante todo el año, en diferentes lugares. También es importante mencionar el programa “Alimentos Ecológicos para el Consumo Social de Andalucía”, iniciativa de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,

que se puso en marcha en septiembre de 2005, para introducir alimentos ecológicos en los menús de los comedores escolares.

4.2.1. Matriz DAFO de la provincia de Málaga

1. Matriz DAFO Comparativa

1.1 Estructura Agraria

DAFO	DIAGNÓSTICO
DEBILIDADES	Descenso en el número de agricultores
	Pérdida de relevo generacional
	Sector atomizado, agricultores independientes
	Asociacionismo agrario deficiente
	SAU con problemas estructurales graves: excesivo grado de parcelación, reducido tamaño de las parcelas y dispersión parcelaria.
	Aprovechamiento insuficiente de los recursos naturales disponibles, derivado de una mala planificación territorial, con efectos negativos para la conservación de los paisajes y la biodiversidad.
	Bajo nivel formativo de los titulares de las explotaciones
	Profundo envejecimiento de los titulares de las explotaciones
	Escasos productores, con tradición familiar, y en descenso.
	Débil presencia de mujeres como titulares de explotación

	Bajo Relieve generacional, la mayoría de jóvenes trabajan en las grandes ciudades
	Reducción de la superficie hortícola y cierto abandono
	Mano de obra asalariada vinculada a la temporalidad de los cultivos
AMENAZAS	La pérdida de superficie hortícola podría afectar a una parte del valor de la consideración de Paisaje Cultural.
	Falta de valoración del oficio de agricultor frente a otras profesiones por parte de los jóvenes.
	Expansión urbana aún amenazante aunque con menor crecimiento
	Actores en el territorio con interés no agrarios (desde el interior de la matriz agraria)
	Amenaza constante con los productos importados.
FORTALEZAS	Calidad del suelo
	Productos de buena calidad conocidos y apreciados
	Cítricos y hortalizas como productos estrella
	Gran variedad de hortalizas
	La calidad ambiental de la provincia, posibilita la existencia de producciones de excelente calidad sobre las que basar una industria agroalimentaria que aporte valor añadido al sector primario, genere crecimiento atendiendo a criterios de sostenibilidad y dinamice el mercado laboral.
	Dinamización del territorio y mantenimiento del paisaje y del patrimonio agrícola

	Fuerte arraigo de la producción ligada al territorio y al paisaje
OPORTUNIDADES	El desarrollo del subsector ecológico, favorecido por un entorno en el que la contaminación ambiental es muy escasa y las características geoclimáticas son favorables, posibilita incrementar el valor de la producción autóctona
	Población concentrada en grandes ciudades y litoral, cercanas a localidades de interior como productoras de productos frescos y de consumo directo

1.2 Producción Agraria

DAFO	DIAGNÓSTICO
DEBILIDADES	Las explotaciones del sector primario encuentran serias dificultades para alcanzar una buena rentabilidad debido al bajo nivel de transformación de la producción y las limitaciones existentes para la comercialización en corto, por lo que no se optimiza su capacidad de generar actividad económica y de dinamizar el mercado laboral
	El productor no tiene capacidad de influir en el precio de venta de su producto, lo que reduce el margen de beneficio (si este llega a producirse), debido a que los canales de comercialización de la producción autóctona sin transformar son limitados y poco eficaces
	Elevada dedicación en horas para la producción del cultivo hortícola
	Importante volumen de producción dirigido a los mercados.
AMENAZAS	Falta de formación en el sector en cuanto al manejo de ciertos cultivos.
	Amenaza de los cultivos a gran escala con la utilización de variedades híbridas con mayor rendimiento que generan productos de baja calidad.

FORTALEZAS	Producción de variedades locales singulares apreciadas y que no se encuentran en la gran distribución (tomate de variedades antiguas como el Huevo de Toro valle del Guadalhorce Aire libre cultivado, berenjena blanca, colinabo, zanahoria morada, etc)
	Utilización de sistemas de manejo de cultivo tradicionales del que se obtienen productos de mayor calidad respetuosos con el medio ambiente.
	Utilización de variedades antiguas, constituyendo este tipo de agricultura un reservorio de semillas de dichas variedades antiguas.
OPORTUNIDADES	Especial interés del sector consumidor en la obtención de productos a partir de semillas de variedades antiguas que llevaban tiempo sin ver llegar al mercado.
	Mayor concienciación del sector consumidor en el manejo de cultivos de manera tradicional

1.3 Cadena de valor

DAFO	DIAGNÓSTICO
DEBILIDADES	Escasa organización en red y networking
	Difícil acceso a estructuras transformadoras
	Requerimiento de una elevada inversión por parte de agricultor en caso de querer transformar
	Cierta reticencia de los agricultores respecto al funcionamiento de las cooperativas

AMENAZAS	Gran cantidad de producto que no tiene salida en el mercado y el agricultor no puede transformar por sí sólo.
FORTALEZAS	Los restaurantes prefieren el producto fresco
	Consumidores locales y restaurantes que aprecian los productos de la huerta
	La mayoría de los restaurantes locales están dispuestos a apoyar los productos del Guadalhorce diferenciándolos en sus cartas (Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro)
OPORTUNIDADES	Aumento de la demanda de productos ecológicos
	Auge del interés por las actividades de huerta (huertos de ocio, familiares, terapéuticos)
	La regulación de los canales cortos de comercialización, impulsar la restauración km 0 o la organización itinerante y periódica de mercados de productos frescos autóctonos y artesanales, son elementos que provocarían un punto de inflexión en el desarrollo de las economías locales.
	Existe la posibilidad de crear centros enfocados en la transformación y el etiquetaje de la producción local, con el fin de mejorar la capacidad de comercialización y los márgenes de rentabilidad de los pequeños productores locales.

1.4 Comercialización

DAFO	DIAGNÓSTICO
DEBILIDADES	Baja presencia de los sectores agrícolas y silvícola en los programa de I+D+I en comparación con otros sectores.

	Escasa inversión por parte de la iniciativa privada del sector primario en programas, actividades y procesos de investigación, desarrollo e innovación.
	La falta de una industria auxiliar dedicada a la gestión y reciclaje de los residuos generados por la agroindustria (tripas, pulpas, hueso de aceituna, pieles de piezas de caza...) limita el beneficio de esta.
	Fuerte dependencia del agricultor a la distribución
	Escasa dedicación a promoción y publicidad
	Productores en ciertos rangos de edad no muy bien conectados a las nuevas tecnologías y redes sociales (Facebook e Instagram)
AMENAZAS	La gran superficie aprovecha la demanda del consumidor por apostar por producción local, lanzan agresivas campañas de promoción de dichos productos locales.
FORTALEZAS	El modelo de relación social existente en el Medio Rural, favorece el posicionamiento de la producción agroindustrial basada en el producto autóctono, a través de la generación de redes de cooperación: comercio de proximidad, restauración, comedores escolares...
	Facilidad en las relaciones entre productores y consumidores, fidelización de los clientes
	Cuanto más corta sea la cadena de distribución, más tramos son dominados por el productor

	Vínculos colectivos con cooperativas de producción
	Aumento de la demanda de productos de proximidad y/o ecológicos (biodiversidad)
OPORTUNIDADES	Aumento de las posibilidades de desarrollo a través de la implementación de nuevas tecnologías.
	El productor es una persona visible que toma decisiones de manera autónoma
	Oportunidad de cambiar las relaciones de poder de la cadena agroalimentaria y dinamizar la economía local

1.5 Infraestructuras públicas para favorecer la comercialización a través del CCC

DAFO	DIAGNÓSTICO
DEBILIDADES	Reducida disposición para gestionar una marca territorial o un sello identificativo e identitario
	Escasa dedicación a promoción y publicidad
AMENAZAS	Insuficiencia de los presupuestos destinados al apoyo en la transferencia de conocimiento y la innovación que pudieran ser aplicables al ámbito rural en general así como a los sectores agrícolas y en particular
	Dependencia de la financiación de los proyectos de I+D+I provenientes de la administración, que en época de reducciones presupuestarias se ven afectados de forma notable.
	Dificultades en el acceso a financiación especialmente en la pequeña y mediana empresa que permitan invertir en I+D+I.
FORTALEZAS	Aumento de la dedicación a promoción y publicidad en el sector público y organizaciones privadas, caso de la marca Sabor a Málaga, mercado de productores de Coín, cooperativa Guadalhorce Ecológico,...
	Algunas dinámicas de gestión asociativa en red: mercados de agricultores locales como el mercado agroalimentario de Coín, marca Sabor a Málaga...
OPORTUNIDADES	Gran interés por parte de entidades locales en apostar por mercados de productores en su localidad.

	Los consumidores demandan originalidad en sus platos lo que puede ser una gran oportunidad en la cocina.

1.6 Políticas Públicas

DAFO	DIAGNÓSTICO
DEBILIDADES	A pesar de los Fondos Europeos, las estructuras de la actividad agroganadera no han evolucionado de manera paralela al resto de sectores productivos, la utilización de recursos tecnológicos es muy reducida como consecuencia del bajo nivel de cualificación, el nivel de transformación es muy débil y las estructuras de gestión no se han actualizado
	Escasa formación continua para implementar las distintas fórmulas de comercialización directa
FORTALEZAS	Apoyo de la administración local para la distribución de productos frescos de kilómetro 0
OPORTUNIDADES	Subvenciones y ayudas oficiales

	Preocupación del gobierno local y regional por la promoción de productos de Málaga
	Disponibilidad de fondos provenientes de la UE destinados a programas de Innovación.

4.2.2. Resultados de las encuestas: problemas y retos para escalar en el circuito corto alimentario en Málaga

Las explotaciones encuestadas cultivan principalmente fruta (71,4%) y hortalizas y verduras (23,8%) y el 76,3% tienen menos de una UTA. La gran mayoría (85,7%) de las explotaciones encuestadas tienen un volumen de facturación menos de 50.000 euros.

El principal canal de comercialización de los encuestados es la venta concentrada en un mismo punto (47,6%), seguido por el servicio externalizado (23,8%). Estos datos muestran la clara atomización de los canales de venta.

A pesar del programa de Alimentos Ecológicos para el Consumo Social de Andalucía, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, puesto en marcha abastecer los comedores escolares con producto local y ecológico, las explotaciones encuestadas afirman en su mayoría (95,2%) no vender directamente a comedores colectivos.

Existe un enorme potencial en torno al aumento de los CCC entre las explotaciones encuestadas. Más del 88,1% considera que los CCC sí pueden aumentar las ventas y aumentar el consumo de sus productos.

Los canales que se consideran más interesantes para ampliar o mejorar la viabilidad económica de las explotaciones son general: en primer lugar, las distribuidoras (33,3%) y los mercados de proximidad (33,3%), seguido por la central de ventas y la venta en explotación. A diferencia de las explotaciones encuestadas en Madrid y Barcelona, los grupos de consumo no es un canal bien valorado para ampliar.

Entre los problemas observados en relación al escalamiento del CCC, cabe destacar que la gran mayoría (81%) no utiliza un elemento comunicativo e identitario para aportar un valor diferenciado en el mercado. La gran mayoría (95,2), no transforma ni procesa el producto, lo que puede ser un inconveniente en el verano cuando en general la demanda a través de los CCC suele disminuir. Tampoco han recibido ayudas públicas que favorezca el desarrollo de este tipo de iniciativas, respondiendo tan sólo un 7% de los encuestados que sí han recibido fondos públicos, entre las que destacan las ayudas a jóvenes agricultores, ayudas orientadas a la mejora de la explotación y de mejora de equipos informáticos.

En cuanto a los servicios orientados a mejorar la comercialización de los productos el 88% no dispone de página web ni utiliza las redes sociales para promocionar su producto, y el 90,5% no dispone de un servicio externalizado. En general, se observa que se destina poca inversión en este sentido.

Entre los inconvenientes más destacados para preferir el CCC frente a la distribución convencional, se encuentra en orden de importancia la competencia del sector, los costes de la logística y la distribución. El 40% considera muy relevante la competencia del sector, el 35,7% considera muy relevante los problemas de logística y un 34,7% bastante relevante los costes de distribución. Muy pocos consideran que la legislación sea un inconveniente (9,5%).

Resultados de las encuestas realizadas a comercios minoristas

Una gran mayoría de los comercios minoristas se suministra preferentemente de mayoristas (83%), y en un segundo lugar realizan compra directa a los agricultores (40%). La razón principal para elegir la compra a mayoristas es en primer lugar por la comodidad, la calidad, porque aseguran la oferta durante todo el año.

El 98% considera muy interesante vender producto local en su comercio, y un 100% de los encuestados participaría en campañas de promoción del producto local. Cuando se les pregunta cuál es el canal que prefieren para comprar directamente a los agricultores, más de la mitad prefiere la compra en el establecimiento. Más de la mitad de los encuestados, no están interesados comprar por internet.

4.3. CONCLUSIONES

Los resultados de las encuestas nos permiten concluir que existe un importante potencial de desarrollo de los circuitos cortos alimentarios. La principal fortaleza de los pequeños productores es que su producción está orientada al cultivo hortofrutícola, lo que resulta muy favorable para el desarrollo de los circuitos cortos. En este sentido, se deben de llevar a cabo estrategias que permitan mejorar las deficiencias asociadas a los canales cortos.

La gran mayoría de agricultores encuestados consideran que los CCC mejoran y aumentan el consumo de producto local. Los canales que consideran más interesantes para ampliar o mejorar la viabilidad económica de las explotaciones en Barcelona y Madrid son en primer lugar los grupos de consumo, en segundo y tercer lugar, aumentar las ventas a través de mercados de proximidad y la venta en explotación. En la provincia de Málaga, el canal más interesante a ampliar son las distribuidoras y los mercados de productores. En las tres provincias, la venta a través de páginas web o e-commerce sigue siendo un canal poco conocido para este sector.

Existe diversas problemáticas asociadas a la comercialización a través del CCC, que ha impedido que aumente la oferta a través de estos canales, aunque no hay ningún factor considerado como especialmente relevante. Entre los problemas que destacan en las tres provincias están los costes de distribución y la logística por la dispersión de los puntos de venta lo que se traduce en costes de tiempo para la gestión de los pedidos y la falta de interés de la ciudadanía ante las escasas campañas de sensibilización del consumo local. Por ello, resulta necesario que los puntos de distribución se reduzcan al máximo, y se tienda hacia modelos agrupados más rentables en términos de ahorro de tiempo y combustible. Para reducir los costes asociados a la logística es interesante tender hacia un modelo de organización cooperativa que ofrezca mayores posibilidades para compartir recursos y equipamientos. Un ejemplo interesante, al respecto son los Food Hubs, en el que diversos agentes de la cadena se agrupan para dar respuesta a la demanda local, pero a su vez tienen la posibilidad de abastecer clientes que requieren mayores volúmenes. En la provincia de Málaga, destaca como muy relevante también la competencia en el sector.

En las tres provincias destaca que los comercios minoristas se suministran de las mayoristas, principalmente por comodidad, por calidad, y porque les aseguran la producción todo el año. Estas cuestiones se pueden mejorar mediante la centralización de la oferta que permite aumentar la variedad y el volumen del abastecimiento directo por parte de productores locales,

una de las razones fundamentales que remarca el pequeño comercio para preferir la central de compras. Puede ayudar a mejorar la confianza del comercio minorista al crear una relación directa y más personalizada con productores. Esto también supone una oportunidad para que participen más pequeños productores y nuevos agricultores que se incorporan en ámbitos periurbanos, excluidos normalmente de la gran distribución comercial. Favorece la economía local al mejorar la retención del valor agregado a nivel local. La adecuación del AgroFoodHub en función de las demandas y necesidades del mercado local urbano permite que se pueda suministrar a más puntos de venta y a más personas, favoreciendo la consolidación del circuito corto. Esto también facilita la distribución a clientes con mayor demanda como son los comedores colectivos en especial los comedores escolares y hospitales de las zonas próximas.

La falta de asociacionismo en el sector periurbano es uno de los grandes retos a resolver en Madrid y Barcelona. Por el contrario, cuando se tiende a una lógica de promover la asociación entre agricultores y estos con los diferentes agentes de la cadena, permite que tengan una mayor estabilidad en la demanda y una mejor distribución de los beneficios. Compartir recursos, instalaciones, concinas para la transformación, el transporte, la logística y las estrategias de marketing mejora la eficiencia y permite reducir los costes del circuito corto individual. La reducción de los costes asociados al mantenimiento de infraestructuras y personal también favorece la reducción de gastos. En definitiva, esto mejora la viabilidad de pequeños productores al dejar un margen de beneficio mayor, al reducirse los costes individuales de cada explotación y el número de intermediarios.

El papel de las administraciones públicas es fundamental para apoyar la consolidación y continuidad de los CCC: i) cesión de infraestructuras públicas para que se articulen redes entre los diferentes agentes de la cadena agroalimentarias ii) fomentar iniciativas de compra pública en la restauración colectiva de producto local iii) ayudas públicas orientadas a la promoción del producto local y a la venta directa mediante la realización de ferias, eventos y difusión, iv) adecuación de la legislación, ordenanzas y reglamentos facilitadores v) reducir impuestos y tasas de ocupación de la vía pública, vi) realizar actividades de sensibilización para atraer nuevos consumidores y consolidar el compromiso de los ya existentes sobre la importancia de consumir productos agrícolas locales.

En definitiva, la investigación muestra que es necesario el desarrollo de procesos de articulación social, entre las administraciones públicas, el sector agrario periurbano, con el comercio minorista y la restauración colectiva para resolver de forma conjunta los problemas concretos

en el sector de la logística y distribución adaptados a los CCC en términos de volúmenes, variedad, calidad, diferenciación del producto, continuidad a lo largo del año de la producción y eficacia. Según el análisis de partida anterior, se propone el diseño de un modelo de innovación social en torno a distribución de cadenas alimentarias cortas desde la lógica de la economía solidaria en la escala ciudad-región (Agrofoodhubs) para satisfacer las nuevas demandas urbanas en torno al consumo de productos locales, frescos y de temporada, productos con calidad ambiental y ecológica.

Para ello se propone el desarrollo de un modelo de innovación social orientado a:

- Reducir la atomización y falta de cooperación entre los diferentes eslabones de la cadena
- Evitar la asimetría de poder en los últimos eslabones de la cadena y mejorar los procesos de participación entre la producción y el resto de los agentes de la cadena.
- Reducir la proximidad física entre productores y comercios minoristas y la restauración colectiva para reducir el tiempo en la distribución de los alimentos.
- Dar respuesta a las necesidades de los pequeños productores orientadas a mejorar su viabilidad económica.
- Fortalecer la venta directa entre pequeños agricultores y la restauración colectiva.
- Mejorar la estabilidad de los CCC.
- Reducir gastos asociados a la comercialización-contratación entre varias empresas para la gestión y logística.
- Reducir la separación entre áreas de producción, transformación y consumo: favorecer la relocalización de los sistemas agroalimentarios urbanos.
- Mejorar la oferta- diversidad y cantidad- de los productos de pequeños agricultores para facilitar el consumo de productos locales en la restauración colectiva.
- Generar procesos de planificación conjunta entre productores y empresas de restauración colectiva.
- Reducir o eliminar los intermediarios, para mejorar la viabilidad del pequeño agricultor/agricultora y como forma de ahorro del precio final.
- Mejorar la articulación campo-ciudad

- Mejorar las oportunidades de nuevos productores periurbanos y transformadores en un contexto de crisis económica y que son excluidos por la gran distribución.
- Favorecer el uso de nuevas tecnologías para simplificar la gestión de compras.
- Desarrollar nuevas innovaciones tecnológicas al servicio de los CCC: Aps, Plataforma de e-commerce capaz de agregar demanda y oferta.
- Desarrollar una plataforma web con una imagen común capaz de poner en contacto todos los actores del sistema alimentario local

IV. Definición de AgroFoodHubs para el desarrollo de los canales cortos alimentarios.

Aunque las definiciones de food hub que hemos encontrado en la literatura más reciente asimilan este concepto al de un centro regional de logística y distribución, en nuestro caso, la suma del prefijo Agro, así como el desarrollo de lo que hemos llamado canales cortos alimentarios, nos acercan a una propuesta más completa, que tiene una mayor vinculación con el objetivo principal en el que se inserta este proyecto de innovación: contribuir a la construcción de sistemas agroalimentarios localizados. De esta manera, el food hub, como pieza troncal del sistema agroalimentario local o regional, puede a su vez posibilitar el inicio de estructuras que favorezcan el desarrollo de una producción agraria de calidad suficiente y ajustada a la temporalidad y diversidad de cada territorio, dando así respuesta a la demanda y consolidando canales de consumo que justifiquen el valor añadido de la producción.

En coherencia con todo esto, la definición que hemos considerado para un AgroFoodHub sería la siguiente:

“Herramienta para impulsar soluciones colaborativas e innovadoras de gestión de recursos, servicios y logística, para el fortalecimiento y diversificación del sistema agroalimentario local y de la comunidad que lo sostiene”.

En este proyecto, el food hub se considera un espacio de conexión e interrelación entre el sector productor y la masa de consumidores de su territorio urbano más cercano, generando servicios y valores positivos para ambos eslabones de la cadena agroalimentaria desde un modelo

ecosistémico que, como señalamos en el informe comparativo de Food Hubs en los EE.UU., ya está funcionando con muy buenos resultados.

V. Características y funciones de un AgroFoodHub.

El diseño de un AgroFoodHub se debe de adaptar a las condiciones particulares de cada territorio. En cualquier caso, para facilitar su desarrollo cabe señalar algunas de las características y funciones que puede cumplir.

Adaptando lo que han aportado Palacios-Argüello, Morganti y Gonzalez-Feliu (2017), consideramos que un AgroFoodHub debe tener las siguientes características:

- Realizan o coordinan la centralización, distribución y comercialización de, principalmente, productos alimentarios de origen local o regional de varios productores a varios mercados o consumidores finales.
- Articulan la cadena alimentaria local y regional con una clara y visible trazabilidad de los alimentos.
- Consideran a los productores como socios comerciales valiosos y no como proveedores intercambiables, priorizando con la compra a pequeños y medianos productores locales o regionales siempre que sea posible.
- Atienden y colaboran estrechamente con los productores, con el fin de asegurar la correspondencia de la producción con la demanda.
- Incluyen en su estructura a pequeñas y medianas empresas de comercialización, transformación, restauración y venta, así como a personas que consumen sus productos.
- Implementan estrategias de diferenciación de los productos, de forma que se cubra una demanda más exigente
- Aseguran la viabilidad financiera del proceso y el impacto económico, social y ambiental positivo en la comunidad

Sobre la base del estudio comparado que hemos llevado a cabo, el AgroFoodHub podría incluir en su estrategia las funciones que aquí señalamos, sin menoscabo de que en cada contexto particular puedan abordar otras funciones que se consideren importantes para el territorio local tal y como hemos señalado al inicio de este apartado:

Contenidos y diseño
Cecilia Tucumán, Alberto Molero, Raúl José María López Medina, Rafael Fuentes Guerra, Guillermo

Referencias
Bullman, James, Debra Trepp, Nathan Entler, Jill Farman, John Fox, y Isaac Widy. (2012). Guía informativa del centro regional de distribución de productos alimentarios. U.S. Dept. of Agriculture, Agricultural Marketing Service. Mayo de 2014. <http://www.ams.usda.gov/AMSv1.nsf/AMS-108-05-2014>

Future Food Institute. <http://www.futurefoodinstitute.org/>. Consultado en octubre 2018.

Palacio Argüello. Lucía, Margarita, Eleanora, Gonzalo Fábila, Jesús, Revista Transporte y Sembrar. (17/2017). Food Hub: Una alternativa para mejorar las condiciones de manera sostenible. (19-22). ISSN: 1862-7171, 23.

Ismael, SAC. (s.f.). <https://www.ismael.com/>. Consultado en agosto 2018.

Tipografía: Open Sans

AGROFOODHUB. Alimentando personas, gestionando territorios
Grupo Operativo supraautonómico*

SOCIOS DE LA AGRIERACIÓN: heliconia, Unión de Oidores, agroterritori, GUADALHOROecológico

AGENTES DE INNOVACIÓN: UAM Universidad Autónoma de Madrid, PWT/EMAI

MATERIALES DE DIFUSIÓN: Soles + TALLER ECOSOCIAL

FINANCIACIÓN: Unión Europea, GOBIERNO DE ESPAÑA, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PNDR

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PNDR
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

Finalmente, tanto en las discusiones desarrolladas en el contexto del Grupo Operativo, como en las experiencias que se han visitado o se han revisado, queda claro que uno de los elementos clave es la comunidad que sustenta al AgroFoodHub. Este proyecto colectivo debe tener un vínculo claro con el territorio en el que se desarrolla, atendiendo de forma particular a la consolidación de una estrategia comunitaria que atienda a quienes se relacionan de forma directa con el sistema agroalimentario local y que permita una vinculación creciente y sinérgica con las personas que habitan o visitan cada territorio.

En este sentido, hemos identificado una nube de agentes y grupos que constituyen una primera base sobre la que generar o favorecer la consolidación de la comunidad agroalimentaria local. Como es evidente, en cada territorio estos agentes podrán ser diferentes.

SECTOR PÚBLICO

- Ayuntamiento
- Administración autonómica
- Empresas públicas

SECTOR PRIVADO

- Productores: cooperativas, autónomos,
- Empresas:
 - Servicios logísticos
 - Consultoras: asesoría económica, jurídica, fiscal, técnica, gobernanza,
 - ...
 - De restauración
 - De transformación, procesamiento, conservación
 - Viveros, equipos
- Clientes: Tiendas, restaurantes, comedores, grupos de consumo, consumidores finales

SECTOR SOCIAL

- Colectivos, ONGs
- Fundaciones

- Asociaciones: A.VV., agroecológicas, gastronómicas, ...

AGENTES DE INNOVACIÓN

- Universidades: docentes, grupos de investigación, estudiantes
- Centros de Investigación
- Empresas: start up, pop up validation
- Redes alimentarias alternativas
- Otros FoodHubs

VI. Programa de trabajo.

El proceso para desarrollar un AgroFoodHub debe contar con un equipo multidisciplinar que genere un prediagnóstico territorial en el que se incluyan los siguientes apartados:

- ÁMBITO DE ESTUDIO

- ESTRUCTURA AGRARIA
- PRODUCCIÓN AGRARIA
- CADENA DE VALOR
- COMERCIALIZACIÓN
- INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS PARA FAVORECER LA COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DEL CCC
- POLÍTICAS PÚBLICAS

- DESARROLLO DE LOS CCC A NIVEL METROPOLITANO

- ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

-DAFO

-IDENTIFICACIÓN DE LOS RETOS DE LOS CCC A NIVEL METROPOLITANO

Posteriormente, se actualiza el prediagnóstico con la comunidad que va a desarrollar el AgroFoodHub a través de metodologías participativas. De este modo, se identifican los problemas, los recursos disponibles, las potencialidades, y las necesidades del territorio en relación con el sistema agroalimentario local. En este proceso se construye la base tanto

documental como estructural sobre la que se va a generar la propuesta de AgroFoodHub para cada territorio.

Se plantea la activación de un proceso participativo basado en los métodos de la Investigación-Acción-Participativa.

Teniendo en cuenta que los procesos participativos deben adaptarse a las circunstancias de cada lugar, se va a realizar una descripción resumida la metodología y las fases de trabajo participativo a desarrollar.

El proyecto se basa en la creación de dos grupos principales en el territorio:

Grupo Motor: Es un equipo de ocho a diez personas como mínimo, constituido por representantes de la comunidad agroalimentaria del territorio, con las que es posible trabajar de forma continuada, en sesiones semanales o quincenales.

Comisión de Seguimiento: Se forma por los promotores del proyecto, representantes de organismos públicos competentes (Ministerios, consejerías autonómicas, diputaciones, consorcios, mancomunidades, y ayuntamientos), técnicos del equipo que dinamiza el proyecto, eventualmente el Grupo Motor y otras personas del lugar o del tema que se sientan representativas. Su función es supervisar el proceso participativo a través de reuniones periódicas con el grupo motor. De esta manera se examina y mejora el proceso de investigación-acción evaluando las hipótesis y objetivos de partida y planteando preguntas (Alberich Nistal, 2008).

Durante el proceso de investigación-acción, en cualquier momento se pueden ir incorporando personas que de afectadas por los problemas investigados devienen implicadas directamente como actores de la IAP. Según el papel que adopten en el proceso, podrán incorporarse a uno u otro grupo.

Las etapas de trabajo son las siguientes:

- 1. Punto de partida:** ejercicio de autorreflexión del Equipo de Investigación (EI) sobre el proceso de participación para dar respuesta a las preguntas de qué participación, para qué y para quién. En esta etapa se define el ámbito geográfico, el calendario del proceso y se empieza a tantear la composición del Grupo Motor (GM) y de la Comisión de Seguimiento (CS) sobre la base de la comunidad agroalimentaria.
- 2. Primeros contactos:** en esta etapa se empieza a evaluar la problemática de la zona con los primeros participantes, tratando de responder a la pregunta de qué y cómo queremos transformar. Deberá surgir la semilla del Grupo Motor y los temas para generar Grupos de Trabajo (GT). También se estudiará la forma de realizar la difusión del proceso.
- 3. Trabajo de campo:** es la fase de la recogida de información y de discusión de los diferentes puntos de vista. Se desarrollarán las actividades de los grupos de trabajo, pudiendo completarse con entrevistas a expertos para temas concretos, así como talleres externos o de formación si fuera necesario. Para facilitar el trabajo se utilizarán todo tipo de técnicas de participación como flujogramas, matriz DAFO, lluvia de ideas, etc, y concretamente se iniciará el trabajo de cartografía participativa.
- 4. Diagnóstico participativo:** se analiza toda la información trabajada con el objetivo de devolver la información a los participantes y de elaborar un diagnóstico participativo sobre los problemas existentes y sus posibles soluciones. Se propone la composición de la Mesa de Concertación con los diferentes agentes institucionales que intervendrán en el proyecto (MC).
- 5. Estrategia y propuestas:** Se trata de una fase crucial en la que se identifican las funciones que debería cumplir el AgroFoodHub sobre la base del catálogo descrito en este proyecto, posteriormente se identifican los recursos disponibles, las posibilidades de su integración en el AgroFoodHub y las necesidades de nuevos recursos para cumplir con las funciones señaladas. En

esta fase se encargan también los informes técnicos que sean necesarios para diseñar el AgroFoodHub Finalmente se forman los Grupos de Acción (GA)

6. **Puesta en marcha:** definición del cronograma de acciones con los responsables y recursos disponibles. Puesta en marcha de los proyectos con una evaluación-adaptación continua.

Cuadro resumen del proceso participativo

ETAPAS	AGENTES	OBJETIVOS	TÉCNICAS	PRODUCTOS	ALCANCE
Primeros contactos	GM-CS	Evaluación de la problemática Diseño del proceso	Entrevistas Mapeo de actores DAFO	Jornada de apertura Mapa de actores	INFORMACIÓN DIFUSIÓN APERTURA
TRABAJO DE CAMPO	GM-CS-GT	Recogida de información	Entrevistas (individuales-grupales) Talleres grupos de trabajo	Información primaria Informe sobre CCA actuales	INFORMACIÓN DIFUSIÓN
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO	GM-CS-GT	Análisis Devolución Autodiagnóstico o estratégico	Análisis frases textuales. Árbol de problemas Flujograma	Mapa conceptual de problemas Jornadas de devolución	COMUNICACIÓN DIFUSIÓN CIERRE
ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS	GM-CS-GT-MC	Definición de estrategia Diseño de acciones	Constitución de las propuestas. Ponderación por puntos Creación GA	Diseño del AgroFoodHub	DECISIÓN
PUESTA EN MARCHA	GM-CS-GT-MC-GA	Ejecución Evaluación	Evaluación Sistema de indicadores	Activación del AgroFoodHub Sistema de seguimiento	ACCIÓN

VII. Calendario.

DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE MESES QUE SEÑALE LA ORDEN DE CONVOCATORIA PARA ESTOS PROYECTOS.

Meses	1ª ANUALIDAD												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F1. Punto de partida													
Jornada de apertura													
Mapa de actores													
F2. Trabajo de campo													
Información primaria													

VIII. Presupuesto.

Dinamización del proceso y elaboración de materiales: 90.000€ por cada territorio. 240.000€

Informes técnicos: 50.000 € por cada territorio.

Jornadas formativas y de difusión: 2000 € por cada territorio. 6.000€

EN LA REUNIÓN DE LOS TRES TERRITORIOS SERÁ NECESARIO SEÑALAR EN UN APARTADO LAS FUNCIONES QUE HEMOS CONSIDERADO Y LOS RECURSOS QUE HACEN FALTA PARA CUMPLIR CON LAS MISMAS. EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD SE DEBERÍAN LLEGAR A PRESUPUESTAR PARA TENER ASÍ UNA IDEA DE CUÁL ES EL MÍNIMO NECESARIO PARA TENER UN FOODHUB BÁSICO (DE ALGUNA MANERA EL PROYECTO DE CADA TERRITORIO DEPENDERÍA DE LAS COSAS DE ESE MODELO QUE YA TENGAN Y DE LAS QUE DEBAN ADQUIRIR PARA DESARROLLARLO).

COMO EJEMPLOS DE INVERSIÓN OPERATIVA SI EL PROYECTO DURA MÁS DE UN AÑO, TENDRÍAMOS: INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN (ALMACÉN, ENVASADORA, TRANSFORMADORA, COCINA, ETC), O, UNA PÁGINA WEB PARA LA VENTA ONLINE DE LOS PRODUCTOS.

IX. Bibliografía

BADOSA, R. 2013. *Evolució de l'agricultura de la comarca del Maresme en els darrers 100 anys*. Dossiers Agaris Institut Català d'Estudis Agraris, ICEA, número 16.

Barham, James, Debra Tropp, Kathleen Enterline, Jeff Farbman, John Fisk, and Stacia Kiraly (2012) Regional Food Hub Resource Guide. U.S. Dept. of Agriculture, Agricultural Marketing Service. Washington, DC. April 2012.

Colasanti, K., Hardy, J., Farbman, J., Pirog, R., Fisk, J., & Hamm, M.W. (2018). Findings of the 2017 National Food Hub Survey. East Lansing, MI: Michigan State University Center for Regional Food Systems & The Wallace Center at Winrock International. Retrieved from foodsystems.msu.edu/2017foodhubsurvey.

Mata Olmo, R., Yacamán Ochoa, C. (2015). Gobernanza para una agricultura viva en un paisaje periurbano de calidad. Estudios de caso en la huerta metropolitana de Madrid. XXIV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles. Zaragoza del 28 al 30 de octubre de 2015.

Naredo, J., y García, R. (2008). *Estudio sobre la ocupación de suelo por usos urbano-industriales, aplicado a la Comunidad de Madrid. Informe final*. Madrid: Convenio de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Palacios-Argüello, Morganti, Gonzalez-Feliu (2017) *Food hub: Una alternativa para alimentar las ciudades de manera sostenible*. [10-33] En Revista Transporte y Territorio /17 (2017) ISSN 1852-7175.

POMÉS, J. 2007. *L'agricultura i els sindicats pagesos de Malgrat. Una panoràmica del món agrari des de finals del s. XIX fins a l'actualitat*. Ajuntament de Malgrat de Mar. La Comarcal Edicions. Argentona.

Vicente, Joan 2006. Cataluña como red de sistemas urbanos. Entre la tradición y la utopía. En Una nueva cultura del territorio: criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio. Pp. 655-661

Yacamán Ochoa, C. y Mata Olmo R. (2017) Huertas y campos de Fuenlabrada. Un Paisaje Agrario con Historia y Futuro. Ed. Heliconia.s.coop.mad, Madrid. ISBN: 978-84-697-2554-2

YACAMÁN OCHOA, C. & MATA OLMO, R. (2017): *Huerta y campos de Fuenlabrada. Un paisaje agrario con historia y futuro*. Madrid, Heliconia.